

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA USTOZ-SHOGIRD AN'ANALARINING YANGI TALQINI: QADRIYATLAR UZVIYILIGI VA ZAMONAVIY MEXANIZMLAR

Olimjonova Ziyat Bobomurod qizi¹, Shatullayeva Nasiba Baxtiyor qizi²

International school of finance technology and science instituti

¹katta o'qituvchisi

²Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17691533>

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli transformatsiya jarayonlari ta'lim tizimi va ustoz-shogird an'analariga ko'rsatgan ta'siri tahlil qilinadi. Ustoz-shogird tizimining qadriyat sifatidagi uzviyligi hamda raqamli texnologiyalar yordamida bu an'ananing zamonaviy talqini ilmiy asosda yoritilgan. Raqamli ta'lim vositalari, onlayn mentorlik, masofaviy muloqot va virtual pedagogika mexanizmlarining ustoz-shogird munosabatlariga ta'siri o'rganilgan. Maqolada an'anaviy qadriyatlarni saqlab qolgan holda zamonaviy raqamli yondashuvlarni uyg'unlashtirish yo'llari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, ustoz-shogird an'anasi, raqamli pedagogika, mentorlik, qadriyatlar, ta'lim texnologiyalari.

Аннотация. В статье рассматривается влияние процессов цифровой трансформации на систему образования и традицию наставничества (устоз-шогирд). Раскрываются сущность и непрерывность этой традиции как ценности, а также современные формы её проявления в условиях цифровой эпохи. Исследованы влияние цифровых образовательных технологий, онлайн-наставничества, дистанционного общения и виртуальной педагогики на отношения между учителем и учеником. В работе предложены пути интеграции традиционных духовных ценностей с современными цифровыми механизмами.

Ключевые слова: цифровая трансформация, традиция устоз-шогирд, цифровая педагогика, наставничество, ценности, образовательные технологии.

Abstract. This article examines the impact of digital transformation processes on the education system and the traditional teacher-apprentice (ustoz-shogird) relationship. It highlights the continuity of this cultural and educational tradition and explores how digital technologies have reshaped its modern interpretation. The study analyzes the influence of online mentoring, distance communication, and digital pedagogical tools on the mentor-student relationship. The article proposes ways to integrate traditional moral and spiritual values with modern digital mechanisms in education.

Keywords: digital transformation, teacher-apprentice tradition, digital pedagogy, mentorship, values, educational technologies.

Bugungi globallashuv jarayonlari va raqamli transformatsiya inson faoliyatining barcha sohalarida, xususan ta'lim tizimida tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Ta'limning raqamlashtirilishi, yangi pedagogik texnologiyalar, masofaviy o'qitish va virtual o'quv muhitlari

shakllanishi natijasida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro munosabatlar butunlay yangi mazmun kasb etmoqda. Shu jarayonda milliy madaniyatimizning muhim tarkibiy qismi bo'lgan ustoz-shogird an'anasi ham zamonaviy talablarga mos ravishda transformatsiyalanmoqda.

Asrlar davomida ustoz-shogird tizimi ilmiy bilimlar, kasbiy mahorat, axloqiy qadriyatlar va ma'naviy kamolotni uzluksiz avloddan-avlodga yetkazib kelgan ijtimoiy institut sifatida shakllangan. Mazkur an'ananing mohiyati — ustozning nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyachi, maslahatchi va hayotiy yo'l ko'rsatuvchi sifatidagi ko'p qirrali rolida namoyon bo'ladi. Shogird esa o'z ustozidan nafaqat kasbiy ko'nikmalar, balki ma'naviyat, axloqiy mas'uliyat va mehnat madaniyatini o'zlashtirgan (1).

Raqamli transformatsiya jarayonlari ta'lim tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqdi. Endilikda ustoz-shogird munosabatlari an'anaviy sinf xona yoki ustaxona bilan chegaralanmay, balki onlayn platformalar, raqamli ta'lim resurslari, mobil ilovalar, shuningdek sun'iy intellekt asosidagi ta'lim tizimlari orqali amalga oshirilmoqda (2). Raqamli kommunikatsiya ustozning ilmiy-ma'rifiy ta'sirini kengaytirib, shogirdning o'quv jarayonida o'zlashtirish imkoniyatlarini diversifikatsiya qilmoqda.

Shu bilan birga, ustoz-shogird muloqotining shakli o'zgargan bo'lsa-da, mazmuni o'zining asosiy pedagogik-falsafiy mohiyatini saqlab qolmoqda. Virtual muhitda ham ustozlikning yo'naltiruvchilik, motivatsiya berish, tashkiliy ko'mak ko'rsatish va refleksiv fikrlashni rivojlantirish kabi funksiyalari davom etmoqda. Masalan, raqamli ta'lim platformalari ustozga shogirdning ijodiy fikrlashi, tahliliy yondashuvi va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishda yangi pedagogik imkoniyatlar yaratadi (3).

Zamonaviy pedagogika nazariyalariga ko'ra, raqamli muhitda ustozning vazifasi bilim beruvchidan ko'ra ko'proq **mentor, kouch** rolini bajarishga qaratilmoqda. Bu jarayon "raqamli pedagogika" konsepsiyasi asosida izohlanib, ta'lim jarayonini interaktiv, refleksiv va ijodiy faoliyatga yo'naltirishni nazarda tutadi (4).

Shu bilan birga, raqamli ta'limning cheklovlari ham mavjud. Birinchi navbatda, ustozning shaxsiy ta'siri, mehr-muhabbati, tarbiyaviy muloqoti va bevosita insoniy aloqaning o'rni texnologiyalar orqali to'liq almashtirilmaydi. Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bilim oluvchining motivatsiyasini oshiruvchi eng muhim omillardan biri — ustozning shaxsiy namunasi va bevosita muloqotdagi ruhiy qo'llab-quvvatlashidir (5). Shu sababli, ta'lim tizimining vazifasi raqamli vositalar va milliy ustoz-shogird an'analari o'rtasida pedagogik uyg'unlik yaratishdan iboratdir.

Ushbu uyg'unlik ustoz-shogird tizimining uzviylikini saqlab qolgan holda uni zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan boyitishga imkon beradi. Natijada shakllanayotgan yangi avlod nafaqat raqamli kompetensiyalarga, balki yuksak ma'naviy madaniyatga, milliy qadriyatlarga sodiqlik va kasbiy etikaga ega bo'lgan shaxs sifatida voyaga yetadi. Demak, raqamli transformatsiya ustoz-shogird an'anasini zaiflashtirmaydi, aksincha uning tarixiy asoslarini mustahkamlagan holda uni yangi pedagogik bosqichga olib chiqadi.

Tadqiqotda analitik, taqqoslama va tizimli yondashuv metodlari qo'llanildi. Analitik metod orqali raqamli transformatsiya sharoitida ustoz-shogird munosabatlarining mohiyati, ularning tarixiy va zamonaviy talqinlari o'rganildi. Taqqoslama metod yordamida an'anaviy ustoz-shogird tizimi va raqamli mentorlik tizimi o'rtasidagi farqlar tahlil qilindi. Tizimli yondashuv asosida esa ustoz-shogird qadriyatlarining raqamli mexanizmlar orqali uzviylik saqlanib qolishining ijtimoiy-pedagogik omillari aniqlanib, ularning samaradorlik ko'rsatkichlari tahlil qilindi [5].

Shuningdek, empirik kuzatuv va kontent tahlil metodlari yordamida oliy o‘quv yurtlari hamda raqamli ta’lim platformalarida ustoz-shogird o‘zaro aloqalarining zamonaviy shakllari o‘rganildi. Tadqiqot natijalarini ishonchli qilish uchun 50 nafar o‘qituvchi va 100 nafar talaba o‘rtasida so‘rovnoma o‘tkazildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, raqamli transformatsiya jarayonida ustoz-shogird an‘anasining shakli o‘zgargan, ammo mazmuni saqlanib qolgan. So‘rovnoma natijalariga ko‘ra, respondentlarning 78 foizi raqamli muhitda ustoz-shogird muloqotini samarali deb hisoblaydi, biroq 62 foiz ishtirokchi insoniy omil — ya‘ni bevosita muloqot va ustozning shaxsiy ta‘siri yetishmasligini ta‘kidlagan.

Olingan ma‘lumotlar asosida quyidagi holatlar aniqlangan:

1. Raqamli ta’lim vositalari ustoz va shogird o‘rtasida bilim almashish tezligini oshirgan.
2. Masofaviy mentorlik tizimi shogirdning mustaqil ishlash va o‘zini rivojlantirish ko‘nikmalarini mustahkamlagan.
3. Axborot ortig‘icha yuklanishi (informatsion charchoq) ustoz va shogird o‘rtasidagi ishonchli muloqotga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda [6].
4. Virtual kommunikatsiya madaniyatining yetarli shakllanmagani ba‘zan axloqiy qadriyatlarga nisbatan befarqlikni yuzaga keltirmoqda.

Biroq, natijalar shuni ham ko‘rsatadiki, ustoz-shogird tizimini raqamli mexanizmlar bilan integratsiya qilish orqali pedagogik jarayonning moslashuvchanligi, samaradorligi va inklyuzivligini oshirish mumkin. Raqamli platformalarda tashkil etilgan virtual ustaxona, onlayn seminar va shaxsiy mentorlik kurslari bu yo‘nalishda ijobiy tajribalar sifatida e‘tirof etildi [7].

Raqamli transformatsiya davrida ustoz-shogird an‘anasi o‘zining qadimiy mohiyatini yo‘qotmagan, balki yangi mazmun bilan boyigan tizim sifatida qayta shakllanmoqda. Ustoz-shogird o‘rtasidagi qadriyatlar uzviyligi — insonparvarlik, halollik, hurmat, fidoyilik kabi tamoyillar — raqamli muhitda ham o‘z dolzarbligini saqlab qolmoqda. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar ushbu qadriyatlarni uzatishning yangi vositalarini taqdim etmoqda. Ustoz endilikda faqat bilim beruvchi emas, balki shogirdni raqamli axloq, media madaniyat va ma‘naviy mustaqillikka yetaklovchi yo‘lchi sifatida namoyon bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov, I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008. – 176 b.
2. To‘raqulova, M. Raqamli ta’lim muhitida pedagogik muloqotning yangi shakllari. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2021. – 112 b.
3. Yuldashev, A. Ta’limda raqamli texnologiyalar: imkoniyatlar va muammolar. // “Pedagogika va psixologiya” jurnali. – 2022. – №4. – B. 45–51.
4. Bekmirzayeva, J. B. (2024). SHAXSNI O‘RGANISHDA ZAMONAVIY PSIXOLOGIYANING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI. *Problems and solutions at the stage of innovative development of science, education and technology*, 1(2), 219-221.
5. Nafisa, T. Y. (2024). OILA, MAHALLA BILAN OLIB BORILADIGAN IJTIMOY PEDAGOGIK FAOLIYAT. *Problems and solutions at the stage of innovative development of science, education and technology*, 1(2), 246-249.
6. Akromova, F. A. (2024). BOSHLANG ‘ICH SINFLARDA TARBIYA JARAYONINING MAZMUN VA MOHIYATI. *Problems and solutions at the stage of innovative development of science, education and technology*, 1(2), 235-237.